

REVISTA TRICERATA

Número 15
Dezembro de
2024

ISSN: 2675-9349

O despertar da Noite Eterna
Nami to Nagi
O Sabiá da Aldeia

A Revista Tricerata é uma publicação independente. Ajude-nos curtindo nosso BlueSky, Instagram e Threads.

Fundador e editor-chefe:

Maurício Coelho

Diagramação e Revisão:

Bruno Bueno

Imagem da capa:

Gustavo Janebro

Caso tenha interesse em diagramar ou revisar voluntariamente, mande-nos um e-mail: editoracyberus@gmail.com

REVISTA TRICERATA. Vol. 4, nº15, 2024. Pode ser baixada gratuitamente no site da Editora Cyberus. ISSN 2675-9349

EDITORIAL

Uma revista bimensal exclusivamente digital de fantasia, ficção científica e horror. A revista traz o melhor destes três gêneros da literatura fantástica em colunas e conteúdos singulares, desde entrevistas com autores a novidades da editora. Esta décima quinta edição traz três contos.

Em “O Despertar da Noite Eterna”, um ritual sombrio ameaça o Sol, e o destino de todas as criaturas das trevas recai sobre um predestinado. No conto “Nami to Nagi”, dois irmãos atravessam um pântano sombrio com uma lança, descobrindo os laços proibidos que os unem enquanto seu destino mítico se aproxima. Já em “O Sabiá da Aldeia”, um indígena de uma nação considerada extinta busca justiça contra os destruidores das matas, seguidores de um necromante crucificado.

Maurício Coelho

Editor-chefe

O DESPERTAR DA NOITE ETERNA

William

R. F. Ramires

Foi a primeira reunião daquele grupo muito suspeito. Fazia séculos que não acontecia um encontro com tantos.

Se dentro daquele pequeno quarto de hotel o ritual chegasse ao fim, iria mudar a vida de todos no mundo. Será que alguém seria tão ousado para invocar a noite eterna?

Tudo parecia muito normal, não é todo hotel que recebe seres encantados ou amaldiçoados como aqueles. A discrição tem que ser total. Apesar do rigor da lei para controlar estas entidades, mesmo assim, nunca deixam de ser o que são.

S. Manuel tinha uma reserva para o quarto 743. Chegou no hotel, fez o registro na recepção e subiu até o sétimo andar. Quando chegou ao quarto, tinha outro sujeito na porta. Ambos com a chave na mão e as duas chaves com o mesmo número.

Ficaram num impasse, foi S. Manuel que colocou a chave na fechadura primeiro e destrancou a porta. Trancou novamente e tirou a chave. S. Pedro então introduziu sua chave na fechadura e girou; a porta abriu.

S. Pedro fez uma reverência em tom de deboche, deixando S. Manuel entrar primeiro. Assim que passou pelo umbral da porta, se transformou em um saci: Saci Manuel. Logo depois entrou Saci Pedro. Algo muito incomum estava acontecendo, nunca dois sacis haviam ficado no mesmo quarto daquele insuspeito hotel. Manuel sentou na cama, Pedro pulava examinando ao redor.

O quarto parecia normal; tinha árvores plantadas no chão, canteiros e uma trilha bifurcada, numa direção seguia até uma porta que parecia de banheiro e na outra, a trilha passava entre duas camas e terminava na parede com uma janela. Ao redor do caminho havia canteiros com flores amarelas e vermelhas.

Nas paredes, fotos de florestas, com pássaros voando. A janela no fim da trilha estava fechada e uma cortina com o desenho do Sol bloqueava a luz do dia.

Pedro foi pulando até a porta do suposto banheiro, abriu e no mesmo instante saiu um barrunfo de carniça de dentro. Balançou a mão em frente ao nariz e fechou a porta dizendo:

— Quem quer que esteja lá dentro, já passou do ponto.

— Amigo saci, quem é você? Porque está aqui? — indagou Manuel — E sobre o banheiro estava assim da outra vez, parece que é um pântano.

— Pântano? Aqui no nosso quarto?

— Como assim, nosso quarto?

— Ué! Você acha que é o único que já se hospedou aqui?

— Mas nem do pântano você tinha conhecimento?

— Nunca entrei lá, não sou maluco, abri a porta só para conferir se haviam limpado aquela imundície.

Pedro sentou na outra cama de frente para Manuel, a trilha separava os dois. Olhavam-se de cima a baixo. Dois sacis se encontrarem, ainda mais no mesmo quarto? Depois da extinção dos encantados e das leis contra entidades, raramente se encontravam. E, ainda por cima, são territoriais: quando sentem que estão na área do outro, saem de fininho para evitar encrencas.

— Percebi que você não conhece a bola-pé — Manuel falou e tirou uma bola de sua carapuça — sabia que os sacis não pulam mais?

Colocou a bola no chão e pisou com seu único pé, andou para frente e para trás, foi até a porta e voltou. Parecia flutuar, a esfera girava e obedecia aos comandos acionados com o impulso do corpo e pensamentos.

— Tenho a minha — Pedro tirou a sua bola pé da carapuça — mas gosto de pular às vezes. Acho que a tecnologia nos afasta da origem.

— Nesta sociedade que somos deixados de lado e temos que fingir que somos iguais a eles, uma tecnologia que ajuda é sempre bem-vinda. Pior são os curupiras que estão até operando seus pés.

— Pois é, onde vamos parar deste jeito? Estamos cada dia mais iguais a eles, sinto saudades de quando éramos livres e fazíamos traquinagens sem preocupações ou problemas. — desabafou Pedro.

— Estamos em outros tempos, meu amigo, outros tempos...

— O que você acha que aconteceu? — perguntou Pedro — Acha que erraram na hospedagem? Erro de planilha, ou reservaram para ambos, sem avisar?

— Olha! Pelo que conheço da reputação deste hotel, não imagino que cometam um erro grosseiro deste tipo. — terminou a frase e acendeu seu fedorento cachimbo, deu duas baforadas e continuou olhando meio de lado, balançando um pouco a cabeça — Isso parece caso feito.

— Está dizendo que alguém quer a gente aqui? Quem?

Assim que Pedro fez a pergunta, entrou no quarto mais um saci. Os dois que estavam no quarto ficaram pálidos. O susto foi tremendo. Três sacis no mesmo quarto, só uma profecia das grandes para realizar tal ato.

— Olá, amigos sacis. Sou O saci, mas me chamem somente de saci. Convidei vocês aqui para um grande momento. Sei o que estão pensando, explicarei tudo antes que perguntem.

O saci começou a contar um pedaço de sua história. Falou que viveu numa tribo com os Cariris, nas proximidades da nascente do rio Paraguassú, onde hoje é a cidade de Andaraí. Esse povo conhecia as energias da terra e fazia pinturas mágicas em pedras. Com o feiticeiro local, O saci aprendeu um ritual para evocar a noite eterna.

— Noite eterna, já ouvi falar sobre isso. — falou o Saci Manuel.

— Este ritual só acontece com três sacis juntos. Temos que colocar nossas mãos uma sobre a outra alinhando os furos, aí passamos o muiiraquitã. Esses amuletos esculpidos em pedras verdes são feitos por guerreiras de uma tribo perdida, entretanto, consegui uma destas pedras esculpidas com um antigo amigo que também é a favor da nossa causa.

— O que é isso noite eterna? — perguntou o Saci Pedro olhando através do furo de sua mão.

— É a nossa liberdade. Estou há séculos procurando juntar três sacis. Procurei em todos os cantos, sem obter nenhuma notícia de outro igual. Depois das leis de repressão que os humanos impuseram, as entidades tiveram que se esconder muito bem — O saci falava enquanto andava de um lado para o outro com o pé sobre sua bola — até o dia que descobri este hotel. Fiquei hospedado aqui, então formulei o seguinte pensamento, se tem um quarto para nossa espécie, tem que existir outros sacis para pousarem neste lugar.

— Boa sacada. Realmente fiquei impressionado, que faro aguçado! — ironizou Saci Manuel.

Ignorando o sarcasmo do encantado, O saci continuou:

— Consegui depois de uma boa conversa com a recepcionista descobrir quais sacis se hospedaram neste quarto, então os achei. Perceberam, contando comigo, foram três sacis que ficaram aqui. Não é uma coincidência, é destino. Depois disso bastava convidar vocês, dando uma reserva para cada um aproveitar a hospedagem neste hotel, isso foi fácil, agora estamos aqui. E tenho o muiiraquitã.

O saci saiu da bola, sentou na trilha entre as camas, tirou sua carapuça e de lá o muiiraquitã, esticou seu braço com a palma da mão aberta. Pedro colocou sua mão sobre a palma estendida, uma luz verde começou a brilhar na mão dos dois.

Miguel deu um tapa separando aquela união de mãos e começou a falar:

— Você sabe o que é isso? A tal noite eterna?

— Sei, o nosso amigo aqui falou, é nossa liberdade, não é isto saci?

— Exatamente. Se juntarmos nossas mãos o dia não vai raiar. Assim, todas as criaturas da noite estarão livres para andar sobre o mundo.

— Mas, e os humanos? — questionou Miguel.

— Amigo Saci Miguel, os humanos terão que se esconder, seremos livres. E libertaremos todos os nossos irmãos amaldiçoados e encantados, nunca mais disfarces ou humilhação. Livres!

— Entendi, aceito a proposta, quero ser livre. — falou Saci Pedro esticando o braço com a palma bem aberta até um ponto imaginário no centro deles.

O saci colocou sua mão sobre a palma suspensa, novamente uma luz verde começou a brilhar. Miguel balançava a cabeça negativamente, mas, por fim, acabou colocando sua palma sobre as outras duas outras. Tinha um sorriso de sarcasmo em seu rosto e resmungava entredentes: livres!

O conjunto de mãos ficou vermelho assim que os furos foram alinhados, O saci jogou rapidamente o muiquitã através dos orifícios nas palmas das mãos, o amuleto mágico passou pelas três mãos e uma luz estrondosa os separou. Uma enorme onda se propagou a partir do quarto apagando o Sol.

Miguel se levantou e tentou abrir a porta do quarto, mas ela não abriu. Nenhum dos três sacis conseguiu abrir aquela porta.

Os três sacis tentaram de todos os jeitos abrir a porta do quarto, mas não adiantava brutalidade ou técnica, a porta parecia emperrada e forças estranhas a bloqueavam. Saci Miguel foi até a janela, abriu a cortina com o desenho do Sol e quando olhou a janela não existia, era somente uma moldura na parede.

O saci sentou novamente na trilha entre as camas, colocou o cotovelo no único joelho e a mão na cabeça, pensava, e com a outra mão segurava o cachimbo que exalava uma leve fumaça arroxeadada com um aroma doce. Os outros dois sacis discutiam, se culpando mutuamente.

O saci se levantou e sobre a bola-pé deslizou até a porta do banheiro, nenhum deles havia tentado aquela saída. A porta abriu ao girar a maçaneta, o terrível cheiro impregnou todo o recinto, O saci entrou. Os dois sacis deslizaram sobre suas bolas ao encontro do saci que se aventurava no pântano do banheiro.

Passaram por um corredor escuro, somente uma ligeira sombra era visível ao fundo. Os três seguiram pelo único caminho, deslizaram por muitos metros e nada de chegar ao fim daquilo ou a qualquer lugar.

— Será que deu certo? — questionou Saci Manuel.

— Acho que não, afinal porque ficaríamos aqui presos neste lugar fedido? Aqui está tudo escuro, lembro que quando abri a porta antes ainda havia um pouco de claridade e fedia menos. — acrescentou Saci Pedro.

— Quem tem que responder é O saci. Então diga, o que está acontecendo? Por que estamos presos aqui?

— Sei o mesmo que vocês. Estamos no mesmo barco, ou no mesmo buraco. — falou, enfim, O saci.

— Como assim, o mesmo barco, só se for para navegar neste mar de bosta e carniça, é o que mais parece com este horroroso cheiro.

— Dá para ficar quieto, preciso pensar! Tudo foi feito corretamente, o ritual que o feiticeiro Cariri me ensinou era exatamente o que fizemos, não sei o que pode ter dado errado. Ainda por cima nem sabemos se deu errado realmente.

— Isso não está parecendo uma saída.

Seguiam deslizando na bola, os três seres de uma perna só estavam apreensivos, nem certeza do resultado do ritual havia, mas logo sentiram que o caminho mudou de textura, a bola começou a rodar sobre uma lama viscosa. A bola-pé tinha inteligência artificial, se limpava automaticamente, estava preparada para todos os tipos de terrenos.

Quando os sacis se deram conta estavam no meio do pântano de verdade, o cheiro estava pior. Além do asqueroso cheiro de carniça com bosta, ainda havia vapores de enxofre e chorume que saíam da lama, parecia estar fervendo tamanha era a quantidade de gases que subiam.

Saci Pedro pegou a carapuça e tirou um grande pregador colocando no nariz. Tirou outro e ofereceu ao Saci Miguel que pegou e colocou igual, ainda tirou mais um pregador e ofereceu ao saci, mas esse recusou e no mesmo momento apontou para uma criatura gosmenta que emergia da lama.

A criatura se levantava e se mostrava gigante, tinha cinco vezes o tamanho dos sacis, levantou os dois braços mais altos ainda e desceu seus braços com violência na direção dos pernetas. Os três desviaram rapidamente e quando perceberam cada um seguia numa direção diferente.

Saci Miguel se viu numa bifurcação e seguiu para a direita, olhou para trás, mas só conseguia ver uma grande muralha, nenhum sinal dos outros, olhou para cima e viu pela primeira vez o céu negro da noite eterna. O ritual havia dado certo, logo uma chama começou a correr em sua direção passando acelerada ao seu lado, Miguel não conseguiu nem ver do que se tratava, mas quando viu as pegadas notou os pés contrários. Se sentiu livre como a muito não se sentia, pegou a bola-pé e colocou na carapuça. Queria sentir seu ser primordial novamente, colocou seu pé na lama e soltou uma gutural gargalhada, começou a girar e formou um tornado, se posicionou acima daquele enfurecido e giratório redemoinho e seguiu mais rápido que o vento, para onde o destino o guiasse.

Quando se viu sozinho, Saci Pedro ficou sem entender nada, mas logo percebeu outro braço do ser de lama vindo em sua direção. Acelerou sua bola-pé no máximo e chegou num descampado de barro seco, não havia nenhuma árvore ao redor, e raios iluminavam o céu de tempo em tempo. Notou que o ar estava pesado, uma neblina tornava a atmosfera sombria e macabra e ainda por cima um cheiro estranho asqueroso estava pelo ar. Ouviu um urro bestial e quando olhou para frente reconheceu o Mapinguari este vinha em sua direção. Quando a criatura peluda de um olho só viu o saci soltou outro urro com sua boca na vertical que ficava na barriga. O saci não se sentiu intimidado, parecia mais um grito de agradecimento, Pedro ainda pode observar que na boca da criatura, cabeças de humanos ainda estavam com a carne fresca. O ser monstruoso agradecia sua liberdade reconhecendo o seu libertador.

O velho sacerdote Cariri estava no platô de pedra na Chapada Diamantina. Recitava ladainhas e jogava ervas na pequena fogueira, não queria iluminar o caminho de ninguém, apenas soltava sinais de fumaças coloridas que subiam e com a negra noite se tornavam manchas de tons pastéis que vagavam entre as nuvens. Havia cumprido sua missão, seus milênios de vida estavam chegando ao fim. Sabia que todo o caminho percorrido durante tanto tempo já estava determinado e o objetivo era aquele: a noite eterna.

Sentia a felicidade de Ceuci a gulosa, que agora podia andar livremente sobre a noite, seu filho Jurupari continuava trazendo mau presságio, que era recebido com alegria pelas criaturas das trevas.

Ali no meio do vale sentia que havia realizado o sonho de todas as criaturas condenadas, entendia finalmente o verdadeiro motivo de sua existência.

Todo o caminho, o aprendizado, tinha um único propósito. Quando a noite eterna começou encontrou em Andaraí por acaso três irmã órfãs, seus pais haviam sido devorados por mortos-vivos, elas conseguiram se esconder e disfarçar os cheiros para não serem encontradas, o ancião Cariri encontrou-as e cuidou delas, conseguiu assim passar todo seu legado de conhecimento. Tornou aquelas três mulheres poderosas bruxas, hoje cada uma tinha sua tribo e exerciam o poder de controlar as trevas e a natureza, protegendo alguns humanos favorecidos.

Não havia sido em vão seus milênios de existência. O feiticeiro sabia que seu fim estava próximo, e tinha uma última tarefa a cumprir.

Estava admirando o vale. A magia estava no ar. Mesmo na noite eterna, os paredões emanavam poder, a Chapada Diamantina era o centro da energia que brotava dos grotões da terra. Refletia em sua existência e continuava a jogar as ervas na pequena fogueira.

Não muito longe, O saci sentou novamente e se pôs a pensar. O que será que aconteceu? Será que deu certo?

Sentia um cheiro de tempo. O ar estava velho, olhou para o céu e percebeu pela primeira vez a noite eterna. O horizonte se abriu, olhou para o limiar da tênue e sinuosa divisão entre céu e terra e pode perceber algumas nuvens diferentes, com tons de cores pastéis, abandonou sua bola-pé e formou seu redemoinho de vento, mas seguiu vagorosamente curtindo a paisagem sombria e mórbida.

Logo percebeu haver criaturas paradas, formando um corredor macabro. Mulas-sem-cabeça, curupiras, corpos-secos, Mapinguaris, lobisomens, até sombrias sereias, mortos-vivos com todos os níveis de decomposição também estavam presentes. O saci passava entre as temíveis criaturas, todos olhavam para ele com admiração. Percorreu quilômetros entre aquelas fantásticas criaturas, até bruxas faziam parte daquela reverência ao responsável pela liberdade sombria.

As fumaças coloridas estavam ficando cada vez mais perto. Quando o corredor de mórbidas criaturas acabou, encontrou Ceuci a gulosa, em pessoa.

A devoradora comeu o tornado em uma só abocanhada, deixando o saci de pé em sua única perna bem na frente dela. Sem dizer uma só palavra, enfiou uma de suas bocas no saci e arrancou o muiiraquitã, O saci a agradeceu. O filho de Ceuci, Jurupari, trazia muitos maus presságios para O saci. Quando as formalidades acabaram, todas as entidades, amaldiçoados e seres encantados desapareceram no ar.

O saci se encontrava na base do platô místico de pedra, subiu pulando em seu único pé e encontrou novamente seu mestre. O bruxo Cariri estava aguardando sua volta.

— Finalmente voltei. Oh, grande mestre. Tudo correu como você descreveu.

— Você demorou séculos para retornar. Achei que perderia você. A noite eterna é real, aproveite seu momento, você superou o mestre com louvor.

O sacerdote começou a girar no próprio eixo e se transformou na cobra-cascavel, o saci só observava. A cobra subiu ao céu e voltou com força, entrando direto pela boca do saci, descendo em suas entranhas, virando um só ser.

O saci estremeceu e por um momento virou uma densa fumaça vermelha, logo a fumaça foi se condensando e O saci voltou a sua forma original.

Sentiu todo o poder do velho em suas entranhas. Agora só haveria um ser poderoso o bastante para manter a noite por muitos milênios, o ser saltitante e traquino que aproveitaria aquelas trevas para aterrorizar o que sobrou de humanidade, o grande xamã: O saci.

Um grande furacão começou a se formar no centro daquela pedra e sobre aquele destruidor vento giratório O saci soltava uma tenebrosa gargalhada que ecoou por todo o universo, abrindo oficialmente a nova era da fantasia sombria.

Os ventos giratórios ganharam velocidade e se inverteram formando uma terrível ecnefia que cresceu e consumiu tudo nas imensas cadeias montanhosas da Chapada, preenchendo de trevas o centro do poder que emanava de dentro da terra.

Por todos os cantos que a macabra risada do saci ressoava, as sombrias, inomináveis e lendárias criaturas fantásticas comemoravam e aproveitavam os novos tempos.

William Roberto Fraga Ramires, residente em Andaraí (BA), Chapada Diamantina. Começou a escrever em 2023, participou com seus contos e crônicas em mais de 100 antologias. Teve um conto finalista da Feira Literária de Santa Teresa (FLIST 2024), conquistou o 3º Lugar na Feira Literária de Pirassununga (FLIPA 2024) e 2º Lugar na Antologia Desejos Profundos (Editora Persona 2024). Buscando provocar e estimular a leitura, escrevendo para um mundo melhor. Colorindo e perfumando as palavras. @william.rf.ramires

NAMI TO NAGI

*Rodrigo
Souza*

A lâmina de dois gumes, larga e reta como uma folha de bambu, encabeça a haste da arma de guerra laqueada em preto.

Iza, o patronímico da família gravado em baixo relevo utilizando kanji simples, diz a quem pertence a peça militar e também as duas crianças que, sozinhas, carregam-na pisando o solo úmido.

O delicado braço direito da menina está esticado em direção ao céu. Ele desliza para fora da manga de seda negra-azulada de sua yukata cheia de estrelas e constelações. Um obi branco enfaixa a cintura da vestimenta da jovem e também prende em suas dobras uma boneca hoko bastante usada, feita de tecido cru, vestida de vermelho e com seu rosto sem feições encimado por uma mecha de cabelos ressecados costurada no topo da cabeça. As pontas dos dedos pinçam firmemente o sulco de escoamento da arma, por onde o sangue da estocada jorra para fora do corpo.

O metal fora dobrado na forja dezenas de vezes para atingir o grau de dureza necessário para ter sido afiado ao ponto de decepar as asas de uma libélula que zunisse descuidada por ali. Embora alta para sua idade, não deveria ter mais do que doze anos.

O garoto que lidera a dupla é baixo e atarracado, com as pernas curtas e nádegas rígidas por baixo do kimono de verão marrom feito de cânhamo, todo respingado de sujeira, quase tanto quanto suas sandálias de viagem, imundas de tanto lodo. A pegada forte das mãos calejadas, habituadas ao manejo diário do cabo de madeira, vai cutucando cuidadosamente aqui e ali a trilha enlameada e escorregadia com a grande arma de guerra. Ao contrário de sua companheira de viagem, está visivelmente preocupado, tenso e rijo. Os olhos vasculhando, em vão, a atmosfera leitosa que os cerca, procurando ameaças e perigos. Também tem a mesma idade da irmã, os mesmos epicantos sobre os olhos estreitos, o mesmo gosto por soja fermentada e a mesma missão de carregar, juntos, a enorme lança do pai.

O pântano parece não receber luz do sol diretamente desde que as árvores, colossais e escuras como montanhas verticais, eram apenas mudinhas, recém brotadas na turfa rica em nutrientes. As copas, sejam como forem, estão perdidas na altura, impossíveis de serem vistas pela névoa branca e densa que mal deixa ver poucos passos à frente, aos lados ou acima. A estrada, se é que dá para chamar isso de estrada, pouco difere da parte que não é feita para viajantes. É molhada igual, escura igual, com cheiro de coisas verdes e pretas em decomposição, sem traços de animais, insetos, vermes, pessoas ou qualquer coisa da criação. Só os passos das duas crianças, a ponta protegida do cabo da lança e as preocupações do garoto marcam o caminho através do lodaçal.

— Nagi, devagar. — diz Nami em seu tom de irmã mais velha. Embora tenham saído do ventre da mesma mãe, sob o teto do mesmo pai, ele era apenas um primeiro choro mais velho que ela.

Nagi não dá mostras de diminuir o ritmo de progressão. Se fossem exércitos em marcha um ao encontro do outro, as passadas rápidas e descuidadas superariam as cautelosas e ponderadas em sete para um. Nami puxa a lâmina para trás, forçando Nagi a fazer cada vez mais força para frente. Gradualmente aumenta a pressão contrária até o pé direito dele parar comicamente suspenso no ar, forçando inutilmente concluir o passo.

— Oi! Nami! Pare com...! — A resistência contrária cessa de súbito. A força da passada liberta faz mergulhar fundo o pé do garoto no atoleiro até acima do tornozelo. Nami soltara a lâmina por um segundo, o suficiente para o eternamente previsível alvo de suas brincadeiras cair em mais uma delas.

— Hu-hu-hu! Ah, irmão! Não posso descuidar um segundo que você já quer imitar um porco e enfiar o nariz na lama?

Desatolando o pé, que a essa altura não se distingue em nada das raízes das árvores ao redor, Nagi, que normalmente revidaria, apenas tenta se recompor.

— Tch! Quando eu pedi para treinar um pouco na última lua, você até dormiu abraçada a ela. Mas para fazer pouco de mim você até soltou a lâmina que você prometeu ao nosso pai que guardaria com sua vida.

Aumentando o ângulo do cabo quase à riste, a garota diminui a distância entre eles. A mão direita ainda repousada sobre a lâmina. Cuidadosamente arruma a gola do kimono sujo, atentando aos sutis detalhes dos vincos da roupa. Depois passa a mão na cabeça dele, como se consolasse um menininho, brincando bem onde a parte raspada, que está começando a ficar cinza de novo, se encontra com os fios negros e brilhantes esticados do coque — Implicar com você é minha vida, Nagi — ainda olhando para os vincos do tecido — está preocupado com alguma coisa, desde que partimos, não é?

Ele baixa os olhos. É difícil admitir o que se sente sob o olhar carinhoso de Nami, principalmente nas ocasiões quando ela faz o papel de quase mãe.

— Eu... — o garoto procura as palavras cuidadosamente — e se tiverem bandidos na estrada, Nami? Eu não sei se eu sou capaz de te proteger! E se nos perdemos e nunca mais sairmos desse pântano?

Ela para de passar a mão no topo da cabeça e segura a cara redonda de Nagi pelo queixo e erguendo para se olharem bem nos olhos.

— Então vamos nos perder juntos. Vamos falhar em levar a lança de nosso pai juntos. Vamos ficar aqui e nossos ossos irão repousar sobre a terra juntos.

O coração imita seus pés, falhando sete batidas para cada uma correta, fazendo sua cabeça girar. O sangue quase vaza pelos poros do rosto, envergonhado. Não está acostumado a ser tão transparente assim. Afasta-se um passo, a lança ainda sendo o que os une e os separa.

— *YOOOSH!* Você está certa, irmã! Eu vou fazer o que tem que ser feito! — Gritando de súbito como se a neblina fosse surda, tentando esconder uma emoção com outra

— OUVIRAM, BANDIDOS? OOOOI! EU VOU DAR MEU MELHOR! VENHAM, PODEM VIR PROVAR MEU AÇO!

— Hai-hai! — Concorda Nami, sorrindo complacente da excitação do irmão.

— Irmã... — a voz do menino volta a ser de uma criança pedindo para a mãe para não ir dormir cedo, inclinando-se levemente em respeito — eu posso? Só um pouco, por favor!

Quando suplica por algo, Nagi volta a ter seis ou sete anos. Nem sombra do versado aprendiz de sojutsu, a técnica de luta com lança, que só quer se mostrar para a irmã. A pressão do toque dos dedos dela afrouxa sobre a lâmina, que volta a pesar apenas nos braços do garoto. Seu rosto ilumina alegria.

O sangue volta a correr pelo braço direito, que formiga e pinica pelo longo período erguido. Ela abraça a boneca com as duas mãos sobre o ventre, como se fosse uma filha recém-nascida. Acena gentilmente e dá três pequenos passos para trás. A silhueta quase sem curvas se tornando etérea dentro da cerração severa.

Nagi segura a lança, mal escondendo a ansiedade. Apresenta a arma formalmente, deslizando o cabo pela mão até a posição inicial com pernas abertas, formando a base primária de combate — *Shuuuuu...* — soltando o ar, olhando fixo um ponto no horizonte branco, de costas para Nami. Inspira o ar frio. O suor começa a brotar nas costas apenas com a antecipação — *Shuuuuu...* — Não é mais o menino suplicante, estabanado e pueril. A quadrilha imaginária ao redor de ambos fecha o cerco. Inspira, expira — *Shuuuuu...*

O primeiro bandido avança com uma clava, apenas para ser estocado bem no plexo solar. Um golpe bem executado e mortal para qualquer um, não fosse somente a fantasia de um garoto feliz com uma arma afiada nas mãos. Os fracos raios do sol que lentamente começam a aparecer refletidos na lâmina fazem arcos na forma de luas crescentes, acompanhando a coreografia de cortes e perfurações. Um a um cada bandido tem seu fim; decapitações, crânios rachados, tendões partidos, desmembramentos e eviscerações fantásticas existentes apenas na cabeça de Nagi. Um faz-de-conta perigoso para inimigos imaginários.

O balé alegre de suor e fúria mistura a neblina com o hálito quente do garoto. Passo a passo se aproximando da irmã, alheios, cada um por um motivo, à tragédia que se avizinha. Impassível e orgulhosa, olhando a postura e a selvageria do jovem aspirante a soldado.

De costas e torcendo o torso em parábola, as mãos hábeis de Nagi giram a arma negra e prateada como um moinho de vento descontrolado durante um tufão. A trajetória em corte perfeito, porém distraído, se alinha ao esguio pescoço de Nami. Ela sorri quando a certeza de que ama o irmão explode dentro de seu coração acelerado. A marcha pulsante dentro do peito confirma seus pensamentos secretos. Nunca teve oportunidade de dizer isso a ele. Talvez nunca o tenha. Melhor assim. Sem escândalos. Apenas melancolia.

Pelo canto do olho, Nagi nota a figura de Nami perigosamente dentro de seu raio de ação. O pânico súbito faz Nagi desfazer o giro, o golpe e a tragédia. Joga todo o tronco para trás, a cabeça pesada puxando todo o corpo urgindo desfazer o golpe. Com um novo obstáculo, o cabo da lança gira e bate na sua nuca lateralmente, com um TONK! da madeira rígida colidindo contra o crânio. O ishitzuki em forma de dente rombudo que protege a culatra da lança cava o chão pantanoso e levanta um apêndice de lama preta no ar. Nagi cai sentado no chão mole ao lado da lança. Desesperado e desorientado pelos sucessivos giros durante a execução do kata, busca onde está Nami. Ele a vê, patina e levanta-se, segurando seus ombros, aliviado, olhando para baixo, envergonhado, para os próprios pés camuflados de lodo de pântano, domando as emoções. Teria feito seppuku na hora com a cabeça da lança sem pensar duas vezes se algo de ruim acontecesse a ela, ainda mais por sua causa.

De repente se deu conta que estava mostrando mais de dentro de si do que devia. Solta os ombros dela, dá as costas e se afasta, indo pegar a lança semi-mergulhada na lama, enquanto seca os olhos no antebraço.

— Para de rir, sua idiota! Não foi nada!

— Hu-hu-hu! Irmão, escutou um porco falando comigo? Hu-hu-hu-hu! Butaaa! Butaaa! Vem cá, porquinho!

Com o ego mais sujo que a estrada, Nagi termina de limpar a lança com a barra do seu kimono, pelo menos com a parte menos enlameada, enquanto pensa no vexame que acabou de passar. Monta a lança sobre o ombro, como um soldado iniciando a marcha, mas sente o peso do instrumento se afrouxar. Nami segura a lâmina que quase a matou, sorrindo cerejeiras em flor.

— Vamos. Papai precisa da lança e você precisa de um banho!

Irritado, ele começa a marchar pela estrada.

— Talvez eu chame você de Buta-chan, irmão...

— Não se atreva — diz mau-humorado — o chão estava molhado demais por causa das chuvas. Foi só por isso que eu escorreguei e caí.

— Oooh! Foi isso que aconteceu, né?

— Baaaka! Idiota! E tem também o sol que estava fraco demais e não secou a estrada a tempo antes de passarmos por aqui!

— Oooh! A culpa então é do sol, né? Maldito sol fraco, né? Hu-hu-hu!

— BAAAAKA!

— Hu-hu-hu...

Iza Nami e Iza Nagi se afastam, mergulhando na neblina clara. A condensação úmida e de cheiro ruim parece um pouco menos densa. Deixam para trás um balé de pegadas juvenis na superfície do pântano, uma escara profunda onde a lança feriu o solo e quatro grumos de lama em forma de arco, como ilhas que secam lentamente na fraca luz do sol que finalmente vence o nevoeiro.

Rodrigo Souza é o "Buda" desde a quinta série, escritor/roteirista desde quinta-feira e pai do Tomás, finalmente seu primeiro grande sucesso. Desde que nasceu carioca em 1979 coleciona uma série consistente de fracassos. A publicidade não deu certo, mas o design deu. Ilustrando é mais ou menos, mas escrevendo, o menos é mais. Por isso escolheu os contos e roteiros de quadrinhos para dar vazão à enorme represa de ideias.

O SABIÁ DA ALDEIA

*Alexandre
Torres*

A lua cheia iluminava o acampamento indígena, em um terreno invadido nos subúrbios da capital. Entre as tendas e casebres, sentado no centro do círculo de anciões, estava Ciro sendo iniciado como guerreiro da nação. Quem observasse as roupas e moradias daquelas pessoas não os diferenciaria dos outros moradores da periferia. A cacica, mulher forte de pele áspera como o couro, passou a Ciro a beberagem preparada pelo pajé numa garrafa PET, ironicamente da marca de guaraná “Charrua”.

— Bebe e aceita tua morte!

Era um preparado alcoólico com substâncias alucinógenas, não um veneno. Ciro bebeu tudo e sua cabeça foi tomada pelo transe dos cânticos.

— Como nossa nação sobrevive ao homem branco? — perguntou a cacica.

— Se misturando no povo — respondeu o jovem. — Adotando sua língua, suas roupas,

seus nomes e suas armas. Ocultando sua nação em plena vista de todos.

— Por quem o guerreiro luta?

— Tijuinem, espírito pai, e Onkaiujmar, a mãe terra. E todos os filhos da natureza.

O pajé desenhou um círculo vermelho na testa do jovem e disse:

— Feche os olhos e imagine o passado de nosso povo. Por mil anos vivemos nessas terras, sem fronteiras nem propriedades, nos alimentando do que nossa mãe natureza nos dava, em contato com a sabedoria das forças da vida. Então chegaram os homens brancos, seguidores do necromante crucificado, obrigando os indígenas a se ajoelharem para seu deus vampiro, comerem sua carne e beberem seu sangue. A destruir a mata e trabalhar em suas fazendas e cidades. A ferir e sangrar Onkaiujmar. Nós nunca!

— Nós nunca! — repetiram em coro.

— Os brancos nos chamavam de Charruas, mas nosso nome verdadeiro apagamos para sobreviver — disse a cacica. — Aprendemos a guerrear com suas armas e a montar seus cavalos, viram que não poderiam nos vencer. Ofereceram a paz em Salsipuedes, reuniram todos os povos e caciques para conversar, mas então mataram a todos, até as mulheres e crianças. Só quatro sobreviveram e foram levados, em grilhões, para servirem como atrações de circo na Europa. Acharam que fomos vencidos!

— Nós nunca!

— Não aceitavam nossos costumes, de dividir todas as coisas, todos os momentos e nunca reconhecer territórios ou limites. Perdemos muito, nos escondemos. Muitos anos se passaram e o homem branco feriu de morte Onkaiujmar, poluindo seus rios e destruindo suas matas. Nós nunca nos esquecemos dos rituais, não perdemos contato com o poder dos espíritos. Tijuinem quer se vingar do homem branco! — disse o pajé.

— Nós também!

— Lembre-se, meu filho: Lembre-se do mal do homem branco. Saiba que eles venderam sua alma e não terão acolhimento de Onkaiujmar. Ouça a voz da terra, tu tá ouvindo? — perguntou a cacica.

— Sim, eu ouço a voz da terra e vejo com os olhos das árvores e pequenos animais.

Sim, eu ouço a voz da terra e vejo com os olhos das árvores e pequenos animais.

— Qual a missão do guerreiro?

— Fazer justiça, matar os que ultrajaram Onkaiujmar.

— Como fortalecemos nosso povo?

— Tijuinem joga os homens brancos uns contra os outros. Eles mesmos nos pagam para que matemos nossos inimigos.

— Nosso povo perdeu muito, mas o guerreiro é o que perdeu tudo. Ele não tem mais povo nem família. Se fizer filhos, não serás seu pai. Deste momento em diante tu aceitas tua morte?

— Eu aceito!

— Aquele que mata já morreu! — disse o coro.

II

A primeira missão de Ciro era assassinar um líder comunitário de um bairro pobre da capital. O homem tinha uns quarenta anos, era envolvido com políticos corruptos e tráfico de drogas. Provavelmente incomodou algum poderoso, já que era serviço pago por outro branco. Tijuinem mostrava nos sonhos dos anciões quem eram os alvos e os contratantes. Ciro só precisava combinar com os segundos e matar os primeiros.

É complicado de explicar, nas palavras do homem branco, como funciona a mente de um guerreiro. Seria preciso viver como um, o que os brancos não fazem. Porém, há coisas em comum com outros povos indígenas americanos, e muito já se escreveu sobre estes. Usarei alguns termos conhecidos desses estudos, mesmo que não façam sentido algum para um verdadeiro pajé.

O caminho do guerreiro, por exemplo, começa com aprender a caçar. Não é uma questão de ser bom com armas, ou rastrear, ou qualquer habilidade que, sim, tu deves dominar, mas de controle, do conhecimento dos hábitos da presa. Balancear suas aptidões contra as da caça, buscar o momento e meio oportuno para agir. Por fim, o mais importante, de não se deixar conhecer, não se tornar na presa d'outro caçador, seja animal ou humano. Seu povo era de caçadores e coletores.

Já o guerreiro é um caçador que age com intenção inflexível. Para alcançar este estágio, ele precisa se desapegar de tudo que ama, precisa comportar-se como se estivesse condenado à morte, o que, por sinal, todos estamos. Ele é alguém que não tem nada a ganhar, nem tampouco a perder. Verdadeiramente não pertence a nenhuma nação, tudo se resume a sua tarefa, que ele aceita de livre vontade.

Ciro observou aquele homem por vários dias. Descobriu que era casado e com dois filhos. Sabia quando trabalhava, onde almoçava e como traía a esposa. Sabia que estava cercado de conhecidos, especialmente seu secretário particular, um ex-militar que andava sempre armado. Porém, o guerreiro branco tem olhos, mas não vê. Não é um caçador, pois desconhece o que o preda.

Ciro é só um entregador em sua moto. Com a identidade protegida pelo capacete, parecia um homem qualquer. É verdade que ele tinha habilidades consideradas mágicas, concedidas por Onkaiujmar para a missão, sentia e via pelos olhos das pequenas criaturas próximas, como pássaros, ratos e lagartixas, e podia até comandá-los. Mas de nada adiantaria se não fosse um bom caçador, descobrindo o melhor momento de agir nos costumes do alvo e evitando de cair ele mesmo na rotina.

O alvo a visitava toda quarta feira, sempre depois do almoço, se sentindo seguro no local. Ciro o seguiu uma vez, usando os olhos de uma pequena mosca, invisível às câmeras. Ele a encontrava no quarto andar, no apartamento 403. Ao assassino, bastava esperar pelo inevitável momento no qual o porteiro estivesse ausente.

Uma hora antes do encontro, quando o porteiro fazia uma pausa para buscar o almoço, Ciro entrou. Sem tirar seu capacete, subiu até o último andar, onde esperaria longe dos curiosos, ao lado da porta do terraço. Poderia forçá-la, se alguém subisse até ali, pois não tinha alarmes. Uma pequena lagartixa, posicionada no saguão, o avisaria quando o alvo entrasse no prédio. Ciro desceria até o quarto andar e desconectaria a câmera de segurança do corredor. Só então removeria o capacete.

O homem subiu pelo elevador, mas não estava sozinho. Uma mulher também saiu com ele. O suor encharcava a testa de Ciro, era a primeira vez que mataria um homem. O guerreiro deve ser paciente e inflexível, avaliando o momento certo de agir, mas a mente deve estar totalmente focada no presente. Não há espaço para dúvidas, nem reflexões sobre as consequências.

Em seu monitor, o porteiro percebeu que uma câmera estava com problemas. O alvo caminhou em direção a porta do 403. A mulher foi na direção oposta do corredor. Ciro já estava morto e logo seu alvo também estaria.

— Oi, tudo bem? — perguntou Ciro ao homem, tentando ganhar tempo — Tenho uma entrega para fazer, é aqui do lado, mas ninguém me atendeu. E eu ainda estou sem relógio, será que tu poderias me dizer que horas são, por favor?

Sem desconfiar de nada, o alvo puxou a manga da camisa e olhou para o relógio. O porteiro ligou para a empresa de segurança. A mulher já tinha entrado em uma outra porta. Ciro segurava o cabo da faca semi enfiada no bolso de trás da calça. Os dois estavam sozinhos no corredor.

— São 13:05.

O aço frio, em um movimento rápido e preciso, cortou sua garganta. O homem, surpreso, tentou gritar, mas o ar que saia pela traqueia aberta não articulava palavras. Quando os pulmões tentaram aspirar, foi o sangue da artéria carótida, jorrando copiosamente, que foi sorvido. A asfixia se dava simultaneamente pelo afogamento e a ausência de sangue no cérebro. Ciro só precisou segurar o homem enquanto se debatia. A morte, inevitável, ainda levaria alguns minutos. Ele não esperaria.

O porteiro subia de elevador para conferir a câmera. Ciro recolocou o capacete e galgou a escadaria até a saída. Do lado de fora, o segurança aguardava dentro do carro blindado, ignorando o que ocorrera. O porteiro saiu do elevador e gritou ao ver a cena. Percebendo uma comoção em torno do prédio, o homem sacou sua arma e correu para o saguão. Mas Ciro já estava em sua moto, a três quadras dali.

Disparando pelas vielas estreitas, o guerreiro olhou o sangue em suas mãos. Lembrou da expressão do alvo ao morrer, sua alma caindo para escuridão do deus vampiro branco. E ele havia dado o passo decisivo para o qual não tinha mais volta, pois matara um homem. Mais tarde a cacica diria que o remorso e os pesadelos indicavam que ele era homem bom, que aqueles que não sentem nada são expulsos da aldeia.

— Lembre-se que o guerreiro age e não julga. O juízo precede a resolução e, quando decidido, ele apenas faz. Lembre-se que tu estás morto, só ainda não sabes onde e quando vai acontecer. Cada momento é precioso demais para desperdiçar com remorsos, ou no julgamento dos outros.

III

Janaína estava amarrada pelos tornozelos em um quarto escuro do alojamento. A corda mal dava um metro além do colchão rasgado no qual se deitava, suficiente para alcançar o balde imundo no qual fazia suas necessidades. A jovem era uma Kaingang de treze anos, enganada e sequestrada de suas terras originárias.

— Eu sei que eu tinha prometido quarenta pro doutô Leite, mas é que tem uma que se recusa a trabalhar — dizia o capataz no celular.

Ciro acordou todo suado, depois de mais essa visão envolvendo esse doutor Leite. Já descobrira que ele tinha várias fazendas de arroz e gado, e era praticante do vampirismo psíquico: ao infligir dor e ruína aos outros ele conseguia prevenir seu envelhecimento, de forma que, mesmo aos cem anos, ainda tinha o vigor dos cinquenta.

Também sonhara com os trabalhadores da vinícola, nordestinos e indígenas, famintos e exaustos pelos maus tratos. A promessa de uma boa remuneração vinha sem contrato, mas com crueldade, cárcere privado, alimentação ruim e hospedagem desumana, tudo a preços exorbitantes descontados de seu pagamento. Com sorte conseguiriam receber metade dos rendimentos prometidos, mas só ao final de três meses. Quem adoecesse não recebia nada. Quem tentasse fugir era preso pela polícia local, cúmplice do esquema.

Essas visões não eram sonhos, mas instruções de uma missão. Por dois anos ele matou os alvos dados aos anciões. Agora os espíritos falavam diretamente com ele, tornando a missão muito pessoal. Desejava matar Leite e libertar os escravos, principalmente a jovem Janaína, que fantasiava adotar para si.

— Libertar e vingar, sim. Mas teu sentimento pela guria será tua ruína. Os dons que recebemos não são para proveito pessoal. Lembre-se que, na trilha do guerreiro, não há filhos — disse o Pajé.

A cacica lhe ordenou que investigasse a casa do fazendeiro, mas sem ir até lá, pois o local era cercado de enorme segurança. Para isso deveria utilizar a sua forma animal. Vários povos indígenas falam sobre metamorfose em suas lendas, como o boto na Amazônia, o Piuchén Mapuche e o nagual da América Central. Dizem que esse conhecimento passava entre os pajés desde os antigos Maias.

Daí que vinham as lendas dos lobisomens, troca-peles poderosos tinham lobos e coiotes como familiares. O perigo era que, enquanto nesta forma nagual, quem bulisse com seu corpo humano morreria. A pessoa esqueceria quem realmente era, permanecendo como bicho para sempre.

O sabiá era seu animal familiar e com eles se comunicava. Através do transe hipnótico, seu espírito podia tomar a forma física deste pássaro, voando pelo mundo sem restrições de espaço, e sem ser notado. Assim espionaria o doutor Leite em sua casa, observando a rotina, a segurança e quais fraquezas ele poderia explorar para realizar sua missão.

Doutor Leite morava em uma fazenda de arroz, a centenas de quilômetros da vinícola que Ciro viu antes. Ninguém na fazenda dava importância para o pequeno sabiá que passou a frequentar as janelas da velha mansão. Foi na cozinha que ele ouviu o chef comentando o gosto do “doutor” por comidas caras e exóticas, tais como o caviar beluga, que nunca podia faltar na despensa e custava cinco mil reais.

Mas a joia da coroa era o mel Centauri, iguaria importada da Turquia à qual o fazendeiro atribuía qualidades tônicas, medicinais e até mágicas. Uma garrafa, cujo valor ultrapassava dez mil euros, estaria para ser entregue nos próximos dias. Exatamente quando e por quem, ele não conseguiu descobrir.

De volta ao seu corpo, não foi difícil obter informações sobre a encomenda. Mais arriscado foi invadir o depósito da importadora onde o mel estava. A magia não lhe permitia entrar como pássaro, pois o corpo ficava no lugar onde iniciava o transe e para lá retornava. Contudo, ainda comandava os animais pequenos, já que podia aproximar-se do local.

Na carona de um rato, examinou o telhado e certificou-se de que ali havia uma janela que poderia ser aberta pelo animal, por dentro, sem disparar alarmes. O bairro era afastado e a segurança ficava na frente, enquanto Ciro escalava por trás, com relativa facilidade.

Esgueirando-se do telhado para dentro, não precisou procurar muito, pois mais cedo naquele dia acompanhara uma abelha que localizara o doce mel.

O recipiente vinha em escandalosa embalagem de madeira, a qual teve que infelizmente violar. Removeu a bela tampa de vidro da magnífica garrafa e tomou um glorioso gole da iguaria. Tinha gosto de mel.

O esporão-de-galo, ou *Strychnos brasiliensis*, é uma árvore espalhada por todo o Brasil que é rica em estricnina, um poderoso veneno outrora utilizado pelos indígenas para envenenar flechas. Ciro tinha um vidro cheio deste veneno, que logo despejou na garrafa, sacudindo até misturar bem. Agora era só esperar para ver.

Hospedado em hotel próximo à vinícola, ficou como sabiá vigiando a mansão, até o dia no qual o alvo veio provar seu novo mel. O doutor ficou furioso ao ver que a embalagem estava violada, reclamou com todo mundo, mas resolveu tomar mesmo assim. Afinal de contas, não queria esperar meses por outra garrafa. Trancado em seu escritório, para não ter que dividir o mel com ninguém, serviu-se de uma bela dose dissolvida em água importada e gelo.

O sabor era amargo, o que ele atribuiu às virtudes medicinais, não ao veneno. O efeito não era instantâneo, levaria quinze minutos até começarem os espasmos, tremores e vômitos. E quando o veneno bateu, ele cambaleou até a porta para pedir socorro. Porém, Ciro voou em sua direção, bicando o seu nariz. O homem se desequilibrou e caiu no chão.

O impacto foi o gatilho para as convulsões e, entre alguém decidir checar o barulho e conseguirem arrombar a porta, o doutor Leite já havia se asfixiado com a própria língua.

Na manhã seguinte, enquanto a família velava o morto, Ciro montou na moto e invadiu a vinícola para libertar os escravizados. Guiado por Tijuinem, encontrou o local onde os trabalhadores faziam a colheita da uva. Levou um deles na garupa até a polícia federal, para que pudesse denunciar os maus tratos que sofriam e libertar seus companheiros. Sua missão estava cumprida, mas, ao perguntar sobre Janaína, o homem lhe contou que ela estava doente e corria risco de vida.

Ciro poderia ter deixado que a polícia a resgatasse, mas não tirava da cabeça aquele sonho. Resolveu voltar para a fazenda. Já era noite quando chegou ao alojamento, acelerando tanto que os dois seguranças não tiveram tempo de reagir. O primeiro ele derrubou com a boleadeira e o segundo, que ainda tentou atirar com sua arma, ele atropelou com a moto mesmo.

Ciro foi arremessado ao chão, mas não se feriu. Tirou o capacete quebrado e percorreu o local insalubre, até encontrar a cela de Janaína. Carregando a jovem em seus braços, percebeu que sua moto estava destruída. Contudo, um cavalo baio apareceu, do nada, sinal de que a mãe terra não o havia abandonado, apesar de sua ação intempestiva e egoísta de salvar a moça. Montaram no animal e galoparam para a liberdade. Seu povo acolheria Janaína.

Quando o escândalo veio à tona, o envenenamento do fazendeiro foi ofuscado pelas denúncias de trabalho escravo. Entretanto, câmeras na cela de Janaína permitiram à família do fazendeiro identificar Ciro. Colocaram sua cabeça a prêmio e, semanas depois, bandidos o capturaram. Ele foi levado para um porão escuro, desnudado e pendurado no pau de arara. Queriam saber tudo, como ele descobrira os trabalhadores e o seu suposto envolvimento no assassinato. Principalmente, queriam os mandantes. O que Ciro poderia responder, que era a natureza querendo vingança?

Não importava, ele era um guerreiro e já estava morto. Por horas aguentou a dor, sem revelar nenhum segredo de seu povo. Assim que interromperam a tortura, iniciou o transe do troca-peles, deixando aquele corpo lacerado para trás. Não havia barreiras físicas à sua vontade. Atravessou as paredes em direção ao sol que já raiava. Quando voltaram a bulir com ele, perceberam, atônitos, que o tinham matado.

Desde então, sempre tinha um sabiá vivendo na aldeia, sem medo de ninguém. A criançada ficava fascinada e pedia para ouvir a história do pássaro Ciro, porque quando ele não estava junto da nação é porque fora visitar Janaína, a filha que nunca teve.

Alexandre Torres é carioca, mas agraçou-se ainda na adolescência. É doutor em ciências da computação pela UFRGS. Publicou contos de ficção científica, terror e fantasia urbana em várias editoras, como a Cyberus, além da série “Ameaça Antártica” (2018) e da coletânea “Contos de Hard Sci-fi” (2020).